

ИНСЕКТИЦИДЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ, ПРИМЕРЫ

Юнусов Дилмурод Нурдин угли, Хошимов Фарход Файзуллаевич

Наманганский инженерно-технологический институт

Аннотация: В этом обзорном статье подробно описаны классификации инсектицидов по разным характеристикам, а также приведено пример комбинированного препарата на основе циперметрина и хлорпирифоса сочетающего в себя плюсы каждого действующего вещества.

Ключевые слова: инсектициды, акарициды, нематоциды, антигельминтики, альгициды, десиканты, ауксины, фумиганты, циперметрин, хлорорганические, фосфорорганические, комбинированный препарат, хлорпирифос.

INSEKTISIDLAR: SINFLANISHI, QO'LLANISHI, MISOLLAR

Yunusov Dilmurod Nurdin o'g'li, Hoshimov Farhod Fayzullayevich

Namangan muhandislik-texnologiya institute

Annotatsiya: Ushbu sharhli maqolada insektitsidlarning turli xususiyatlarga ko'ra sinflanishi batafsil tavsiflangan, shuningdek, sipermetrin va xlorpirifos faol moddalarning afzalliklarini o'zida birlashtirgan kombinatsiyalangan preparat namuna sifatida keltirilgan.

Kalit so'zlar: insektitsidlar, akaritsidlar, nematisidlar, antigelmintiklar, algitsidlar, desikantlar, auksinlar, fumigantlar, sipermetrin, xlororganik, fosfororganik, kombinatsiyalangan preparat, xlorpirifos.

INSECTICIDES: CLASSIFICATION, APPLICATION, EXAMPLES

Yunusov Dilmurod Nurdin ugli, Hoshimov Farhod Fayzullaevich

Namangan Institute of Engineering and Technology

Annotation: This review article describes in detail the classification of insecticides according to different characteristics, and also provides an example of a combined preparation based on cypermethrin and chlorpyrifos, which combines the advantages of each active substance.

Key words: insecticides, acaricides, nematicides, anthelmintics, algicides, desiccants, auxins, fumigants, cypermethrin, organochlorine, organophosphorus, combined preparation, chlorpyrifos.

Инсектициды (от латинского *insectum* – насекомое, *caedo* -убиваю), химическое средства, убивающие насекомых, их яиц (овициды) и личинок (ларвициды). Инсектициды – препараты для уничтожения вредителей растений, бытовых насекомых, паразитов животных и человека (их яиц и личинок).

Некоторые инсектициды активны также против клещей (инсектоакарициды) и нематод. Главная область применения инсектицидов - защита сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей. Их используют также для борьбы с насекомыми - переносчиками болезней и эктопаразитами животных, с бытовыми насекомыми, для защиты продовольственных запасов и других материалов. Товарные формы инсектицидов - растворы, концентраты эмульсий, смачивающиеся порошки, дусты, аэрозольные препараты, содержат помимо действующего вещества - разбавитель, ПАВ, соразтворитель и другие вспомогательные добавки. От состава и форм препаратов во многом зависит эффективность инсектицидов.

В мировом ассортименте используется около 250 действующих веществ,

известных под краткими условными названиями, которые присваиваются им «Международной организацией по стандартизации» (ISO). Различные фирмы выпускают десятки тысяч торговых препаратов под фирменными названиями. Ассортимент инсектицидов постоянно обновляется, в связи с появлением среди насекомых рас, устойчивых к инсектицидов. А также со стремлением к созданию более эффективных и безопасных для окружающей среды инсектицидов.

Главной основой инсектицидов является основное действующее вещество, которое указывается на упаковке. Различные препараты, приготовленные на основе одного и того же действующего вещества, оказывают одинаковое воздействие на вредителей. Все инсектициды токсичны.

По способу проникновения в организм вредителей их делят на:

Контактные инсектициды (всасывающиеся через наружные покровы при соприкосновении). Убивают насекомых при внешнем контакте частей тела насекомого с инсектицидом. При такой обработке от вредителей защищаются только обработанные части растения. Контактные инсектициды обладают только защитным действием, смываются водой.

Кишечные инсектициды (попадающие при заглатывании). Они проникают в организм вредителя через органы питания.

Фумиганты (проникающие через органы дыхания). Они проникают в организм вредителя через органы дыхания.

Системные инсектициды. Это химические препараты, которые способны передвигаться по сосудистой системе растения. Поражение вредителя наступает при питании отравленными частями растения.

Действующее вещество на основе неониотиноидов:

тиаметоксам (препарат актара — системный инсектицид, не действует на клещей);

бромпропилат (препарат неорон — очень эффективный контактный

акарицид, поражает все стадии развития клещей).

При систематическом применении инсектицидов с одним действующим веществом, у вредителей возникает привыкаемость (резистентность) к действию инсектицида. Для предупреждения резистентности необходимо менять препараты (с другим действующим веществом).

По спектру действия инсектициды делят на:

1. Инсектициды сплошного действия — для борьбы с вредителями различных видов.

2. Инсектициды избирательного действия:

акарициды – для борьбы с клещами;

нематоциды – для борьбы с круглыми червями (нематодами);

антигельминтики – для борьбы с червями;

альгициды - для борьбы с водорослями;

авициды - для борьбы с птицами;

бактерициды - против бактерии;

фунгициды - против гриб и оомицет;

гербициды - для борьбы с сорняками;

ламприциды - против миноги;

моллюскициды - для борьбы с улитками;

родентициды - против грызунов;

слимициды - для борьбы с водорослями, бактериям, гриб и слизистых гриб;

вируциды - против вирусов.

Действующее вещество – авермекин. Препараты на его основе – инсектоакарициды:

Препараты: акарин, фитоверм, вермитек.

По целевому назначению:

Десиканты — вещества, вызывающие высыхание растений перед уборочными работами;

Ауксины — вещества, ускоряющие рост растений;

Стимулятор корнеобразования — α -нафтил-уксусная кислота, корневин etc;

Дефолианты — вещества, вызывающие опадение листьев растений;

Регуляторы роста растений — вещества, которые влияют на рост и развитие растений;

Протравители зёрен и семян — вещества, которые используют для предпосевных обработок;

Фумиганты — вещества, используемые в газообразном состоянии для борьбы с вредителями и возбудителями болезней, а также для защиты растений;

Хемотрепидаторы — вещества, вызывающие стерилизацию насекомых.

По степени ядовитости: По степени ядовитости для человека и теплокровных животных инсектицидов делят на 4 категорию:

I категория сильнодействующие (ЛД₅₀ до 50) чрезвычайно опасные (напр. Тератогенные, Мутаген или имеющие время разложения на нетоксичные компоненты более 1 года);

II категория высокотоксичные (50—200) опасные (время разложения на нетоксичные компоненты - 6-12 месяцев);

III категория среднетоксичные (200—1000) умеренно опасные;

IV категория малотоксичные (свыше 1000) мало опасные.

Для практического использования выбирают наиболее безопасные инсектициды, которые быстро разрушаются в организме теплокровных на нетоксичные или малотоксичные соединения и обладают высоким ЛД₅₀, а в организме насекомых, напротив, разрушаются медленно или даже активируются и обладают для них высокой токсичностью, т. е. отношение ЛД₅₀ для теплокровных к ЛД₅₀ для насекомых должно быть как можно больше (коэффициент избирательности). Некоторые вещества (проинсектициды) превращаются в инсектицидов лишь в организме насекомых.

По химическому строению инсектициды делят на:

Неорганические

Органические

Хлорорганические

Фосфорорганические

Металлоорганические

Алкалоиды (в частности никотиновые производные и неоникотиноиды)

Природные соединения и их синтетические аналоги. Из инсектицидов растительного происхождения наибольшее применение находят пиретрины - вещества, содержащиеся в цветках ромашек рода пиретрум (хризантемум) и их более эффективные и стабильные синтетические аналоги - пиретроиды. Некоторое применение находят ротенон, содержащийся в экстракте корней дерриса, алкалоиды никотин, анабазин и рианодин, обладающие контактной и кишечной активностью. Эффективные инсектициды - продукты жизнедеятельности бактерий *Bacillus thuringiensis*, в особенности выделяемый ими d-эндотоксин - вещество белкового происхождения, малотоксичное для людей, но весьма активное как ларвицид. Препараты, содержащие смесь d-эндотоксина и спор *B. thuringiensis*, получают в промышленном масштабе и используют для защиты сельхоз культур. Высокой инсектицидной, акарицидной и нематоцидной активностью обладает группа макроциклических антибиотиков — авермектинов, продуцируемых лучистым грибом *Streptomyces avermitilis*, например соединение формулы I. Эти соединения эффективны в борьбе с экзо- и эндопаразитами животных.

Из веществ животного происхождения высокой инсектицидной активностью обладает нереистоксин - яд, выделяемый морским кольчатый червем *Lumbriconereis heteropoda*. Сам он слишком токсичен для практического применения, но послужил прототипом для ряда инсектицидов, таких, как картап (II; ЛД50 380 мг/кг), бенсультап (III; ЛД50 1120-1150 мг/кг) и тиоциклам (IV; ЛД50 273-310 мг/кг), активных против колорадского жука и чешуекрылых.

Действующие вещества на основе пиретрина:

- альфаметрин (препарат фастак);
- дельтаметрин (препарат децис);
- перметрин (препарат амбуш);
- цигалотрин (препарат карате);
- циперметрин (интацм, арриво);
- эсфенвалерат.

Хлорорганические инсектициды. Важнейший представитель этой группы инсектицидов - ДДТ (V, R = Cl; ЛД50 300 мг/кг), обладающий широким спектром действия против вредителей сельхоз культур, а также нашедший применение в здравоохранении для подавления очагов малярии и сыпного тифа.

За открытие инсектицидных свойств ДДТ П. Мюллер в 1948 удостоен Нобелевской премии.

В связи со способностью к накоплению в жировых тканях человека и животных и чрезмерной устойчивостью к биоразложению в окружающей среде применение ДДТ в сельском хозяйстве наиболее развитых стран запрещено, хотя в некоторых странах Азии и Африки он применяется и поныне. В растениеводстве, животноводстве и в быту применение находит аналог ДДТ - метоксихлор (V, R = CH₃O; ЛД₅₀ 6400 мг/кг), не проявляющий отрицательные свойств, присущих ДДТ. Для борьбы с мухами, комарами, платяной молью предложен плифенат (VI; ЛД₅₀ > 10000 мг/кг). Важный представитель хлорорганических инсектицидов - g-изомер гексахлорциклогексана (g-ГХЦГ, линдан; ЛД₅₀ 25-200 мг/кг). Известен ряд высокоактивных инсектицидов - хлорциклодиенов, получаемых диеновым синтезом из гексахлорциклопентадиена. Практическое значение из них сохранил эндосульфат (тиодан, VII; ЛД₅₀ 40-100 мг/кг), который используют в качестве инсектоакарицида на ягодных культурах и хлопчатнике (норма расхода 0,7-1,5 кг/га), а также для обработки цветущих растений. Для борьбы с почвообитающими насекомыми путем протравливания семян кукурузы и сахарной свеклы применяют гептахлор (VIII; ЛД₅₀ 500 мг/кг). Против колорадского жука (0,2-0,6 кг/га) и свекловичного долгоносика (1-2,4 кг/га) перспективен б-дигидрогептахлор (дилор, IX; ЛД₅₀ > 2000 мг/кг).

Действующие вещества на основе хлорорганических соединений:

Гексахлорбутадиен

g-Гексахлорциклогексан

1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометилен-3а,4,7а-тетрагидринден

Полихлоркамфен (токсафен)

Фосфорорганические инсектициды. Одна из наиболее важных групп современных инсектицидов по масштабам производства и числу выпускаемых препаратов. Эти соединения отличаются высокой активностью при умеренных нормах расхода, широким спектром действия на вредителей, относительно быстрым разложением в окружающей среде с образованием нетоксичных продуктов. В мировом ассортименте постоянно имеется 70-80 фосфорорганических инсектицидов. Это - эфиры, тиоэфиры, эфироамиды фосфорной, тио- и дитиофосфорной и фосфоновой кислот общей формулы $RR'P(X)Y$, где R и R' - алкил, алкоксил (CH_3O или C_2H_5O , реже C_3H_7O), алкилтио- или алкиламиногруппа; X - O или S; Y - группа, способная отщепляться при гидролизе.

Действующие вещества на основе фосфорорганических соединений:

диазинон (препарат базудин, гром 2);

пиримифос-метил (препарат актелик);

малатион (препарат карбофос, рогор, фозалон);

Тиофосфаты. К этой группе инсектицидов относятся паратион (тиофос, X, X = S; ЛД₅₀ 6-50 мг/кг) - инсектицидов контактного, кишечного и фумигантного действия, весьма эффективный против насекомых и клещей, но очень токсичный для людей, в организме активизируется путем окисления в параоксон (X, X = O); метилпаратион (метафос, XI, R = 4-NO₂; ЛД₅₀ 35 мг/кг), применяемый в больших масштабах, и его менее токсичные аналоги. Среди них: хлортион (R = 3-Cl-4-NO₂), фенитротион (R = 3-CH₃-4-NO₂; ЛД₅₀ 417-518 мг/кг), цианофос (R = 4-CN; ЛД₅₀ 670 мг/кг), фентион (R = 3-CH₃-4-SCH₃; ЛД₅₀ 250 мг/кг), бромфос (R = 2,5-Cl₂-4-Br; ЛД₅₀ > 2000 мг/кг), феихлорфос

Наряду с указанными соединениями, содержащими тионный атом S, инсектицидными свойствами обладают также тиолфосфаты: диметон-S-метилсульфон $(\text{CH}_3\text{O})_2\text{P}(\text{O})\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{SO}_2\text{C}_2\text{H}_5$ (ЛД50 37,5 мг/кг), вимидотион $(\text{CH}_3\text{O})_2\text{P}(\text{O})\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{SCH}(\text{CH}_3)\text{CONHCH}_3$ (ЛД50 88-103 мг/кг) и диметон-метил (метасистокс), содержащий смесь тионного и тиольного изомеров $(\text{CH}_3\text{O})_2\text{P}(\text{S})\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{SC}_2\text{H}_5$ и $(\text{CH}_3\text{O})_2\text{P}(\text{O})\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{SC}_2\text{H}_5$. Эти инсектициды обладают системным действием и используются для борьбы с сосущими насекомыми и растительноядными клещами. Среди других тиолфосфатов представляют интерес несимметрично замещенные соединения общей формулы XVIII, где Y - ароматич. или гетероциклический радикал. Один из них - профенфос (XVIII, Y = 2-Cl-4-BrC₆H₃; ЛД50 358 мг/кг), контактный инсектицид широкого спектра действия (0,4-1 кг/га), его (—)-изомер более активен и менее токсичен, чем (+)-изомер, в организме активизируется путем окисления атома S до SO и SO₂.

Дитиофосфаты. Из этой группы инсектицидов в больших масштабах применяют: малатион (карбофос, XIX; ЛД50 1400 мг/кг), используемый на многих полевых и плодовых культурах (0,5-1,5 кг/га), а также для борьбы с вредителями хлебных злаков и бытовыми насекомыми; инсектоакарицид фозалон (XX; ЛД50 84-108 мг/кг), один из важнейших заменителей ДДТ на многих сельхоз культурах (0,2-1,5 кг/га); фосмет (фталофос, XXI), используемый главным образом против комплекса вредителей сахарной свеклы (0,5-1,5 кг/га), и диметоат (рогор, XXII; ЛД50 220,5 мг/кг) - инсектоакарицид контактного и системного действия, применяемый на плодовых, овощных, зерновых и технических культурах (0,2-1,6 кг/га).

Указанные препараты умеренно персистентны (разлагаются через 10-15 дней, фозалон - через 30 дней). Как инсектицид и акарицид системного и контактного действия для обработки многих сельхоз культур рекомендован формотион (XXIII; ЛД50 350-420 мг/кг). Среди дитиофосфатов имеется и ряд несимметрично замещенных соединений формулы XXIV, например, сулпрофос (R = 4-SCH₃) и протиофос (R = 2,4-Cl₂; ЛД50 925-966 мг/кг).

В числе инсектицидов из групп тио- и дитиофосфатов встречается ряд соединений, содержащих две фосфорильные группы, в частности темефос (дифос, XXV; ЛД50 2000-2300 мг/кг), успешно применяемый для борьбы с личинками комаров и мух, а также для защиты сельхоз культур от клопов, трипсов и других вредителей.

Фосфаты. Наиболее практическое значение имеют: ДДВФ (дихлорфос, XXVI, Y = CH=CCl₂; ЛД50 23-87 мг/кг) - контактный инсектицид и акарицид, применяемый для обработки садов и овощных культур, а также как фумигант для обработки зерна в хранилищах (15 г/т) и как средство против моли, кожеда и других бытовых насекомых; налед (XXVI, Y = CHBrCCl₂Br; ЛД50 430 мг/кг) - инсектицидов контактного, кишечного и фумигантного

действия, в организме способен превращаться в ДДВФ; тетрахлорвинфос (гардона, XXVII; ЛД50 1900 мг/кг), особенно эффективный против грызущих насекомых на плодовых культурах и хлопчатнике (0,8-1,5 кг/га).

В качестве системных инсектицидов применяют: дикротофос [бидрин, XXVI, Y = C(CH₃)=CHCON(CH₃)₂; ЛД50 22 мг/кг], который в организме активируется путем деметилирования, превращаясь в монокротофос [XXVI, Y = C(CH₃)=CHCONHCH₃]; кротоксифос [циодрин, XXVI, Y = C(CH₃)=CHCOOCH(CH₃)C₆H₅], используемый для борьбы с эктопаразитами скота, и гептенофос (XXVIII; ЛД50 117-121 мг/кг), предназначенный для защиты с.-х. культур и для борьбы с эктопаразитами скота. У дикротофоса и кротоксифоса наиболее активны цис-изомеры.

Амидофосфаты. В качестве системного инсектицида некоторое применение нашёл метамидофос (CH₃O)(CH₃S)P(O)NH₂ (ЛД50 30-50 мг/кг). Ацилированием из него получают ацефат (CH₃O)(CH₃S)P(O)NHCOCH₃ (ЛД50 866-945 мг/кг) - высокоактивный проинсектицид, который в организме активируется, отщепляя ацетильную группу.

Используются также пропетамфос (XXIX; ЛД50 82 мг/кг) - препарат длительного действия (2-3 мес.), применяемый главным образом в зданиях, и фосиетан (XXX; ЛД50 5,7 мг/кг) - инсектицидов и нематоцид, вносимый в почву (1-3 кг/га).

Фосфонаты. Немногочисл. группа, в которой наиб. важен трихлорфон (хлорофос, XXX; ЛД50 225-1200 мг/кг), используемый для борьбы с бытовыми насекомыми, эктопаразитами животных, а также в больших количествах (особенно после запрещения ДДТ) против двукрылых и чешуекрылых насекомых в сельском хозяйстве (0,6-3,5 кг/га), малотоксичен для пчел, в организме насекомого активируется, превращаясь (путем дегидрохлорирования и перегруппировки) в ДДВФ. За рубежом против комплекса вредителей риса, хлопчатника и плодовых культур иногда используют салитион (XXXII), который активируется в организме, превращаясь в кислородный аналог - салиоксон.

Известны высокоактивные инсектицидов среди амидов и эфиров пиродифосфорной кислоты, но из-за чрезмерной токсичности для людей и животных они вытеснены более безопасными препаратами инсектицидов

Карбаматы. Из множества известных инсектицидов этой группы практич. применение нашли лишь немногие; наиб. важный - карбарил (севин, XXXIII; ЛД50 310-350 мг/кг), используемый для обработки многих сельхоз культур (0,8-2 кг/га). Несмотря на высокую токсичность за рубежом в значит. кол-вах применяют (гл. обр. в гранулир. виде) карбофуран (XXXIV, R = H; ЛД50 6-14 мг/кг) - системный инсектоакарицид и нематоцид. Более безопасное его производное - проинсектицид карбосульфат [XXXIV, R = SN(C₄H₉)₂; ЛД50 138 мг/кг].

Для борьбы с мухами, комарами и тараканами, а также в с. х-ве (1-2 кг/га) используют пропоксур [XXXV, R = 2-OCH(CH₃)₂] и др. соед. ф-лы XXXV: меобал [R = 3,4-(CH₃)₂]; макбал [R = 3,5-(CH₃)₂]; промекарб (R = 3-изо-С₃H₇-5-СН₃); этиофенкарб (кронетон, R = 2-СН₂SC₂H₅; ЛД₅₀ 411-499 мг/кг) - системный инсектицидов для уничтожения тлей (0,8-1,2 кг/га); меркаптодиметур [метиокарб, R = 4-СН₃-3,5-(СН₃)₂; ЛД₅₀ 130 мг/кг] - контактный инсектицидов, акарицид, моллюскоцид и репеллент для птиц. Из числа оксимкарбаматов применяют: альдикарб (XXXVI; ЛД₅₀ 0,93 мг/кг) - эффективный системный инсектицид, который вносят в виде гранул в почву, где он оказывает также нематоцидное действие (самый токсичный из применяемых инсектицидов, в СССР запрещен); метомил (XXXVII; ЛД₅₀ 17-24 мг/кг), используемый для внесения в почву и для опрыскивания растений (0,5 кг/га). Уменьшение токсичности оксимкарбаматов достигается введением в них заместителей, способных впоследствии отщепляться.

Так, из метомила получают тиодикарб (лепикрон, XXXVIII; ЛД₅₀ 325-431 мг/кг), высокоэффективный инсектицид широкого спектра действия (0,25-0,5 кг/га).

Среди N,N-диметилкарбаматов некоторое практическое значение сохранил

лишь пиридикарб (XXXIX; ЛД50 111 мг/кг) - быстродействующий системный инсектицид, весьма активный против тлей (0,3-1 кг/га).

Другие инсектициды. В конце 19 начало 20 века широко использовались неорганические вещества - "инсектициды первого поколения" - арсенаты Са и РЬ, ацетоарсенит меди (парижская зелень), Na арсенит, криолит и другие, обладающие преимущественно кишечным действием, однако они утратили свое значение и вытеснены более безопасными и эффективными органическими инсектицидами. В числе последних некоторое время использовались тиоцианаты, формамидины, ксантогенаты, алкиларилсульфонаты, нитрокарбазолы, а также дифениламин, фенотиазин и другие, но по разным причинам в настоящее время они не применяются. Существуют инсектициды, которые нельзя определенно отнести ни к одной из описанных групп, однако находят практическое применение благодаря их специфическому действию. Это, например, инсектициды для защиты шерстяных тканей от моли и против кожееда, способные удерживаться на волокнах шерсти в течение ряда лет. Такие инсектициды наносят при крашении, а иногда при химчистке или стирке; наиболее употребительны препараты эйлан WAneu и эйлан U 33 (действующее вещество - хлорфенилид, ф-ла XL, $n + m = 4-6$), митин FF (действующее вещество - сулкофурон, XLI), митин N (флукофурон, XLII) и рериген (действующее вещество - пиретроид перметрин).

Разработаны инсектициды, влияющие на процессы метаморфоза и линьки насекомых. К ним относятся аналоги природного ювенильного гормона насекомых (ювеноиды), а

также ингибиторы синтеза хитина. Представителем последних является дифлубензурон (димилин, XLIII; ЛД50 4660 мг/кг), применяемый в лесном хозяйстве и садоводстве (75-300 мг/кг). При его действии у насекомого после линьки не образуется достаточно прочная защитная кутикула, и оно погибает. В качестве инсектицидов проходят испытания ряд аналогов дифлубензурана.

С многих лет, компания СП ООО "Ifoda Agro Kimyo Himoya" занимается поставкой, а также консультацией по применению средств защиты растений и удобрений для дехканских и фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и других сельскохозяйственных субъектов в Узбекистане.

Компания СП ООО "Ifoda Agro Kimyo Himoya", которая является самым лидирующим производителем агрохимических продуктов ни минута не остановила темп быстрого развития за прошедшее время.

Данное предприятие, оснащенное передовыми оборудованями и современными технологиями специализировано в производстве самых качественных средств защиты растений, которые изготавливаются в соответствии с европейскими рецептами и могут заменить аналогичные импортные продукты. После недавнего успешного заключения договора с компанией Франции "Semillas Fito", компания СП ООО "Ifoda Agro Kimyo Himoya" также смогла привлечь к себе внимание всемирно известной компании Японии "Balcom Co. Ltd".

В том числе, Турецкая фирма "CGC TARIM GIDA VE GIDA TAKVIYELERI KIMYA DIŞ TICARET A.Ş" тоже проявила свой интерес к нашим продуктам. С данной турецкой фирмой достигнута договоренность об экспорте более 15 видов удобрения.

Основная цель компании – дополнить внутренний рынок качественной и

конкурентоспособной продукцией, и в следующем этапе поставить их на международный рынок. Компания СП ООО "Ifoda Agro Kimyo Himoya" реализует широкий спектр продукции (более 64 видов средств защиты растений) не только на рынках Узбекистана, а также готовится экспортировать их в страны дальнего и ближнего зарубежья такие, как Таджикистан, Киргизия, Казахстан и Азербайджан.

Одним из этих средств защиты растений является препарат «Циперфос». Действующими веществами препарата являются циперметрин и хлорпирифос. Химическое название по ИЮПАК; хлорпирифос – 0,0-диэтил-0-(3,5,6-трихлор-2-пиридил)тиофосфат, циперметрин – α -циано-3-феноксипензилцис,транс-2,2-диметил-3(2,2-дихлорвинил) циклопропанкарбоксилат. Содержание хлорпирифоса (XIX) составляет - 45 %, а циперметрина (XX) - 5,0 %.

Препарат «Циперфос», содержит в качестве действующих веществ фосфорорганическое соединения и синтетический пиретроид. Механизм действия у данных групп веществ различен, не смотря на то, что они одинаково парализуют клопов, паразитов и лишают их жизни. Циперметрин быстро проникают через кожный покров насекомого при контакте с обработанной поверхностью. Яд резко поражает нервную систему паразитов, что приводит к тому, что вредители могут начать вести себя неадекватно, усилится их возбуждение. Самый главный минус, который отличает пиретроиды от фосфорорганики, состоит в том, что пиретроиды убивая взрослых особей, не действуют на их яйца, так как зародыш насекомого еще не имеет нервной системы. Плюс пиретроидов состоит в том, что они действуют, как уже было замечено, крайне быстро. Но, к сожалению, также молниеносно подвергаются

внешним факторам воздействия таким, как влажность, сырость, солнечный свет, сухость и другие.

В отличие от циперметрина, хлорпирифос уничтожает паразитов, попадая в желудочно-кишечный тракт. Яд долго пробивается через хитиновый слой насекомого-вредителя. Подобные комбинированные инсектициды имеют длительный период действие. Минимальной обработкой можно защитить сельхоз культур на длительное время.

Комбинированный препарат на основе циперметрина и хлорпирифоса сочетает в себя плюсы каждого вещества, уничтожают быстро не только взрослых особей, но и зародышей, и обеспечивают пролонгированную действию. А это говорит о том, что комбинированные препараты с инсектицидами данной группы наиболее подходят для полного уничтожения паразитов.

Литература

Пестициды: Справочник. — М.: Агропромиздат, 1992.

Ганиев М. М., Недорезков В. Д. Химические средства защиты растений. — М.: Колос, 2006.

Мельников, Н. Н. Пестициды. Химия, технология и применение. — М.: Химия, 1987.

Новые пестициды. Справочник / С. Р. Белан, А. Ф. Грапов, Г. М. Мельникова. — М.: Грааль, 2001.

Kambarali Turgunov, Mirjalol Ziyadullaev, Farkhod Khoshimov, Rikhsiboy Karimov and Burkhon Elmuradov. Crystal structures of 6-nitroquinazolin-4(3H)-one, 6-aminoquinazolin-4(3H)-one and 4-aminoquinazoline hemihydrochloride dehydrate. Acta Cryst. (2021). E77, 989–993.

Khoshimov F.Fayzullayevich., Marifat H.Urinboyeva, Akmal U.Ismadiyorov, Shavkat V.Abdullayev. Solid-phase method for producing polymer complex of

routine. International journal of engineering sciences & research technology. 4(4): April, 2015 Indiya

Ф.Ф.Хошимов, Р.К.Каримов. Твердофазная технология получения полимерного комплекса рутина. Узбекский химический журнал.Ташкент 2015, №2 .

Ф.Ф.Хошимов, Р.К.Каримов. Жидкофазный способ получения полимерного комплекса рутина. Журнал “Химия и химическая технология”.Ташкент 2016, №1

Bektemirov Azizbek Obitali ugli, Ikramova Maftuna Mardonzhonovna, Development of insecticide preparation "Entovant". International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research, Volume: 11 Issue: 04 April 2022. p. 46-48.

Бектемиров Азизбек Обитали ўғли, Хошимов Фарход Файзуллаевич, Эргашев Ойбек Каримович. Методика выполнения измерений массовой доли действующего вещества гексатиазокса в препарате к.э. в жидких гомогенных препаратах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Инженерные решения: эл.научный журнал. – 2020 – № 11.

<https://spb.xn--c1ae3b.xn--p1ai/articles/Fosfororganika-ili-piretroidy.html>

<http://ifoda.uz/uz/product/entometrinn>

<https://www.nkj.ru/archive/articles/2686/>